

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R **TADQIQ VA TATBIQ** **Research and implementation** *scientific-methodical journal*

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

[@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliqzhiyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

O'qituvchilar faoliyatini nazorat qiluvchi axborot tizimini yaratish

Xoliqnazarov Rashidjon Xomidjonovich¹, Homidjonov Hasanboy Azizjon o'g'li²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, Kompyuter muhandisligi va sun'iy intellekt kafedrasida dotsenti v.b.

²Farg'ona davlat texnika universiteti, 650-24 guruh talabasi.

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya Ushbu maqolada o'qituvchilar faoliyatini nazorat qiluvchi axborot tizimini yaratish masalasi yoritilgan. Mazkur tizim orqali professor-o'qituvchilar har kunlik dars jadvali hamda yillik yuklamalar bo'yicha belgilangan muddatlarni oldindan eslatib turuvchi avtomatlashtirilgan bildirishnomalar oladilar. Tizim o'qituvchilarning yuklamalarni kechiktirmasdan bajarishiga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada tizimni ishlab chiqish bosqichlari, BPMN diagrammalari va metodologiyasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: axborot tizimi, yuklama, dars jadvali, eslatma, BPMN, monitoring, bildirishnoma

Разработка информационной системы контроля деятельности преподавателей

Холикназаров Рашиджон Хомиджонович¹, Хомиджанов Хасанбой Азизжон угли²

¹Ферганский государственный технический университет, и.о. доцента кафедры «Компьютерная инженерия и искусственный интеллект»

²Ферганский государственный технический университет, студент группы 650-24

Аннотация. В данной статье рассматривается разработка информационной системы для контроля деятельности преподавателей. Система предоставляет автоматические напоминания о ежедневном расписании занятий и сроках выполнения годовых нагрузок. Это помогает преподавателям своевременно выполнять все обязательства. Также в статье представлены этапы разработки системы, диаграммы BPMN и методология реализации.

Ключевые слова: информационная система, нагрузка, расписание, напоминание, BPMN, контроль, уведомление.

Development of an information system for monitoring teachers' activities

Kholiqnazarov Rashidjon Xomidjonovich¹, Homidjonov Hasanboy Azizjon ugli²

¹*Fergana State Technical University, Acting Associate Professor of the Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence*

²*Fergana State Technical University, student group 650-24*

Abstract. This article discusses the development of an information system designed to monitor teachers' activities. The system sends automated reminders about daily class schedules and deadlines for annual workload tasks. It helps teachers complete their assignments on time. The paper also presents the development stages of the system, BPMN diagrams, and implementation methodology.

Keywords: information system, workload, schedule, reminder, BPMN, monitoring, notification

Kirish. Oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan pedagogik, ilmiy-tadqiqot, metodik va tashkiliy faoliyatlar ta'lim sifatining yuksalishi hamda oliy ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, oliy ta'lim jarayonida bilimlarning uzluksiz va tizimli yetkazilishi, talabalar bilan maqsadli ishlash, ilmiy izlanishlar olib borish, o'quv-uslubiy materiallar yaratish va jamoaviy faoliyatda qatnashish kabi ko'p qirrali vazifalarning o'z vaqtida, belgilangan mezonlar asosida bajarilishi bugungi kunda ustuvor masalalardan biri sifatida qaralmoqda.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, professor-o'qituvchilar tomonidan yillik yuklamalarni to'liq va o'z vaqtida bajarishda qator muammolar mavjud. Jumladan, bu yuklamalarning muntazam va tizimli monitoringi yo'qligi, pedagogik hamda ilmiy-metodik faoliyatni bosqichma-bosqich rejalashtirishga oid vositalarning yetishmasligi, shuningdek, vaqtida eslatma va ogohlantirishlar bo'lmaganligi sababli vazifalarning unutilishi yoki ortga surilishi holatlari kuzatilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, yillik me'yoriy yuklamalarning bajarilmasligiga, ba'zida esa mas'uliyatsizlik va byurokratik kechikishlarga olib kelmoqda.

Shu bilan bir qatorda, o'quv jarayonining kundalik tashkil etilishi, dars mashg'ulotlarining belgilangan jadval asosida o'tilishi va bu jadval haqida o'qituvchilarga doimiy eslatmalar yuborilmasligi natijasida ham ayrim muhim mashg'ulotlar o'tkazilmay qolmoqda yoki muqobil usullarda o'z vaqtida bajarilmayotganini kuzatish mumkin. Bu holat nafaqat ta'lim sifati, balki universitetning ichki boshqaruv tizimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur ilmiy maqolada professor-o'qituvchilarning faoliyatini tizimli ravishda nazorat qilish, yillik yuklamalarni raqamli monitoring qilish, dars jadvali va muhim vazifalar haqida avtomatlashtirilgan tarzda eslatmalar yuborishni ta'minlovchi zamonaviy axborot tizimini yaratishning zaruriyati asoslanadi. Ushbu tizim yordamida pedagogik yuklamalarning holati, bajarilish bosqichlari va muhim vazifalar real vaqt rejimida kuzatilib boriladi, foydalanuvchilar

ogohlantirish va xabarnomalar orqali harakatga keltiriladi. Shuningdek, maqolada tizimni loyihalashda qo'llanilgan metodologik yondashuvlar, funksional arxitektura, BPMN modellar hamda dasturiy yechimlar ilmiy asosda tahlil qilinadi va taklif etiladi.

Adabiyotlar tahlili. Professor-o'qituvchilarning faoliyatini samarali boshqarish va monitoring qilish maqsadida yaratiladigan axborot tizimlari zamonaviy raqamli transformatsiya davrida dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, ayniqsa, tizimli nazorat, yuklama monitoringi, eslatmalar tizimi va jarayonlarni avtomatlashtirishga qaratilgan ishlanmalar bu yo'nalishda ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Tursunov F.Sh. (2021) tomonidan oliy ta'lim tizimida elektron boshqaruv vositalarining joriy etilishi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar, ayniqsa, raqamli yechimlar asosida ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirishda avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarining ahamiyatini ko'rsatadi. Muallif elektron hujjatlar aylanishi, yuklama nazorati va darslar jadvalining raqamli boshqaruvi orqali pedagogik jarayonlarni optimallashtirish mumkinligini ta'kidlaydi [1].

Abdullayev A.X. (2020) o'z tadqiqotlarida boshqaruv axborot tizimlarining foydalanuvchi roli asosida tuzilishini tahlil qilgan. U foydalanuvchi roliga moslashtirilgan interfeyslar, jarayonlar oqimining vizual modeli va ularning monitoringi orqali tizim samaradorligini oshirish mumkinligini qayd etgan. Ayniqsa, foydalanuvchi faoliyatiga mos eslatma mexanizmlarining integratsiyasi muhim jihat sifatida e'tirof etiladi [2].

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) standarti (Object Management Group, 2014) esa biznes jarayonlarini grafik modellashtirish va avtomatlashtirishning universal vositasi sifatida keng qo'llaniladi. Bu yondashuv yordamida faoliyatning barcha bosqichlari aniqlik bilan modellashtiriladi, bu esa tizimni dasturiy jihatdan qurishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi[3]. BPMN 2.0'ning asosiy ustunligi — foydalanuvchilar, tizim va tashqi jarayonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni vizual shaklda aniq ko'rsatib bera olishi hamda bu asosda avtomatik ish oqimlarini loyihalash imkonini berishidir.

Ushbu adabiy manbalar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, nazorat axborot tizimi samarali faoliyat yuritishi uchun u quyidagi asosiy modullarga ega bo'lishi zarur:

- **Intellektual eslatmalar tizimi** – foydalanuvchini dars jadvali va yillik yuklamalar bajarilishining muddati haqida ogohlantirish;
- **Yuklama monitoringi** – pedagogik, ilmiy, metodik va tashkiliy ishlar holatini real vaqt rejimida kuzatish;
- **Avtomatik bildirishnomalar** – tizim tomonidan yuboriladigan eslatma va ogohlantirish xabarlarini.

Mazkur ishlanmalar yuqoridagi ilmiy manbalar asosida integratsiyalashgan holda, tizimli yondashuv bilan ishlab chiqilmoqda.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda professor-o'qituvchilarning faoliyatini nazorat qilish, yuklamalarni monitoring qilish va dars jadvali eslatmalarini avtomatlashtirishga

qaratilgan axborot tizimini ishlab chiqishning metodologik asoslari ko‘rib chiqildi. Tizimning funksional arxitekturasi quyidagi asosiy modullarni o‘z ichiga oladi:

1. **Foydalanuvchi moduli.** Bu modul har bir professor-o‘qituvchiga o‘zining shaxsiy elektron kabineti orqali tizimga kirish imkoniyatini yaratadi. Shaxsiy kabinetda quyidagi imkoniyatlar mavjud:

- Shaxsiy dars jadvalini ko‘rish;
- Yillik yuklama rejasini kuzatish;
- Mavjud va kelgusi vazifalarni rejalashtirish va belgilash;
- Yuklamalarning bajarilishi holatini monitoring qilish.

Bu modul foydalanuvchi interfeysi qulay, intuitiv va responsiv bo‘lishi bilan ajralib turadi. Shuningdek, foydalanuvchi rollari asosida (professor, dotsent, katta o‘qituvchi va h.k.) moslashtirilgan kirish darajalari ta‘minlanadi.

2. **Yuklama monitoring.** Yuklama monitoringi moduli o‘qituvchining ilmiy, pedagogik, metodik va tashkiliy faoliyatlarini rejalashtirish va nazorat qilish uchun xizmat qiladi. Ushbu modulda:

- Har bir topshiriq uchun aniq bajarilish muddati belgilanadi;
- Vazifa bajarilmaguncha tizim tomonidan avtomatik ravishda eslatmalar yuboriladi (push notification, email, yoki SMS orqali);
- Hisobotlar shakllantiriladi va ma‘muriyatga avtomatik yetkaziladi.

Bu modul o‘qituvchining yillik faoliyatida ortga surilgan vazifalarni erta aniqlash va ularni o‘z vaqtida yakunlash uchun xizmat qiladi.

3. **Kunlik dars jadvali bildirishnomasi.** Dars mashg‘ulotlarining unutilib qolishini oldini olish maqsadida tizim foydalanuvchiga har kuni ertalab (masalan, 07:00 da) kunlik dars jadvali haqida eslatma yuboradi. Eslatma quyidagi kanallar orqali yetkaziladi: E-mail; SMS; Telegram bot orqali.

Bu modul ayniqsa ko‘p fan o‘qituvchi professor-o‘qituvchilar uchun zarur bo‘lib, kun davomida tashkil etilgan darslarga uzluksiz qatnashuvni ta‘minlaydi.

Ma‘lumotlar Oqimi Diagrammasi (DFD - Data Flow Diagram) 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Ma‘lumotlar Oqimi Diagrammasi

Yuqoridagi rasm — bu tizimning **Ma'lumotlar Oqimi Diagrammasi (DFD - Data Flow Diagram)** bo'lib, quyidagi komponentlarni aks ettiradi:

Tizim elementlari:

- **Tashqi agentlar:**
 - O'qituvchi (foydalanuvchi sifatida)
 - Administrator (ma'lumotlarni kiritish va tahrirlash uchun)
- **Markaziy jarayon:**
 - "Nazorat Tizimi" — barcha eslatma, yuklama va dars jadvali jarayonlarini boshqaradi.
- **Ma'lumotlar omborlari:**
 - Dars jadvali ma'lumotlari
 - Yuklama ma'lumotlari
 - Eslatma loglari
- **Ma'lumot oqimlari:**
 - Foydalanuvchilardan tizimga — so'rovlar, yuklama rejasi
 - Tizimdan foydalanuvchilarga — eslatma va xabarnomalar
 - Tizim ichida — ma'lumotlarni saqlash va o'qish harakatlari

BPMN modeli. Axborot tizimining funksional imkoniyatlarini tahlil qilish, foydalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni izchil tartibga solish hamda biznes jarayonlarni vizual ifodalash maqsadida Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 standarti asosida model qurildi. BPMN – bu murakkab axborot tizimlarining jarayonlarini intuitiv, formal va grafik shaklda tasvirlashga xizmat qiluvchi universal notatsiya bo'lib, foydalanuvchi, tizim va administrator rollarining o'zaro integratsiyasini aniqlik bilan ifodalash imkonini beradi.

Mazkur BPMN modelda quyidagi asosiy subyektlar va ularning faoliyatlari ko'rsatilgan:

- **Professor-o'qituvchi** – tizimning asosiy foydalanuvchisi bo'lib, shaxsiy kabinetga kiradi, dars jadvali va yillik yuklamalarni ko'radi, bajarilgan ishlarni belgilaydi va ogohlantirishlar oladi;
- **Axborot tizimi (ITS)** – markaziy jarayonlarni boshqaruvchi va foydalanuvchi faoliyatini nazorat qiluvchi mexanizm sifatida avtomatlashtirilgan monitoring, eslatma yuborish, yuklama hisoboti shakllantirish kabi funksiyalarni bajaradi;
- **Administrator** – tizimga dars jadvallari, yuklama ma'lumotlari, me'yoriy muddatlar va foydalanuvchilar haqida axborotlarni kirituvchi, tizim faoliyatini boshqaruvchi texnik shaxsdir.

Model quyidagi asosiy ish bosqichlarini o'z ichiga oladi:

1. **Dars jadvali va yuklama rejasining tizimga kiritilishi** – bu bosqich administrator tomonidan amalga oshiriladi;
2. **O'qituvchining shaxsiy kabinetga kirishi va rejalashtirilgan topshiriqlarni ko'rishi;**

3. **Tizim tomonidan har kuni ertalab avtomatik bildirishnoma (e-mail yoki SMS) yuborilishi** – bu orqali foydalanuvchiga bugungi darslar eslatiladi;
4. **Yillik yuklama uchun belgilangan topshiriqlar bo'yicha eslatma yuborilishi** – topshiriqning bajarilmaganligi aniqlansa, tizim avtomatik tarzda foydalanuvchiga ogohlantirish yuboradi;
5. **Foydalanuvchi tomonidan bajarilgan topshiriqlarning tasdiqlanishi** va bu holatlarning tizimda log-fayllar orqali qayd etilishi.

Ushbu BPMN modeli nafaqat foydalanuvchilar faoliyatini soddalashtiradi, balki axborot tizimining funksional samaradorligini oshirish, insoniy xatoliklarni kamaytirish va o'quv jarayonini raqamlashtirish darajasini yuqoriga ko'tarishga xizmat qiladi.

Tizim ish bosqichlari diagrammasi quyidagi 2 rasmda keltirilgan.

2 rasm. Tizim ish bosqichlari diagrammasi.

Quyida ish bosqichlarining tavsifi birma bir keltirilgan.

Administrator kirishi

Dars jadvali va yillik yuklama rejasi tizimga kiritiladi

Ma'lumotlar bazasiga saqlanadi

O'qituvchi kirishi

Shaxsiy kabinetga kirib, rejalashtirilgan topshiriqlarni ko'radi

Tizimda belgilangan barcha vazifalar ko'rinadi

Kunlik eslatma

Har kuni ertalab avtomatik eslatma (email/SMS)

"Bugungi darslaringiz: 1-2. Ma'lumotlar tuzilmasi, 3-4. Operatsion tizimlar"

Ogohlantirish xabarlar

Agar topshiriq bajarilmagan bo'lsa: "Diqqat! 15.05.2025 sanasidagi hisobot topshirilmagan"

Topshiriqni tasdiqlash

O'qituvchi topshiriqni bajarganligini tasdiqlaydi

Barcha harakatlar log-faylga yozib boriladi

Vaqt chegaralari: Har bir bosqich uchun belgilangan vaqt oralig'i

Ogohlantirishlar: Qizil rangda urg'u berish

Tasdiqlangan topshiriqlar: Yashil rangda ko'rsatish

BPMN Jarayon modeli:

Quyida BPMN (Business Process Model and Notation) standartida ishlab chiqilgan "Yuklama Rejasi Boshqaruvi" jarayoni 3-rasmda tasvirlangan:

3-rasm. Yuklama rejasini boshqarish jarayoni - BPMN Diagrammasi

Ushbu diagrammani quyidagicha tushuntirish mumkin:

Boshlanish nuqtasi (Yashil rangda):

Jarayonning boshlanishini ko'rsatadi

Administrator yuklama rejasini kiritadi

Asosiy jarayonlar:

Yuklama rejasi kiritiladi: Dastlabki ma'lumotlar kiritiladi

Har hafta tekshirish: Avtomatik tekshiruv jarayoni

Bajarilganmi?: Qaror qabul qilish nuqtasi

Natijalar:

Ha (Bajarilgan): Arxivga yozish

Yo'q (Bajarilmagan): Eslatma yuborish (sariq rangda) va qayta tekshirish

Tugash nuqtasi (Qizil rangda):

Jarayonning muvaffaqiyatli yakuni

Bu diagramma BPMN 2.0 standartlariga mos keladi va tushunish oson bo'ladi.

Dars Jadvali eslatmasi modeli: dars jadvali eslatma modeli - BPMN diagrammasi 4-rasmda keltirilgan.

Diagrammani quyidagicha tushuntirish mumkin:

Boshlanish nuqtasi (Yashil rangda):

Jarayonning boshlanishini ko'rsatadi

Tizim har kuni soat 07:00 da avtomatik ishga tushadi

4-rasm. Dars jadvali eslatma modelning BPMN diagrammasi.

Asosiy jarayonlar:

Har kuni 07:00: Vaqtga bog'langan trigger

Bugungi dars bormi?: Mantiqiy tekshiruv

Natijalar:

Ha (Dars bor): O'qituvchiga SMS yoki elektron pochta orqali eslatma yuboriladi

Yo'q (Dars yo'q): Jarayon tugatiladi

Tugash nuqtasi (Qizil rangda):

Jarayonning yakuni

Modelning Afzalliklari quyidagilardan iborat:

Avtomatlashtirilgan - Hech qanday qo'lda aralashuvisiz

Ish samaradorligi - O'qituvchilarga vaqtida eslatma

Moslashuvchan - SMS yoki Email tanlash imkoniyati

Ish shaffofligi - Barcha jarayonlar aniq ko'rinadi

Ushbu model professor-o'qituvchining ishi shaffofligini ta'minlaydi va harakatga undovchi xabarnomalarni avtomatik yo'lga qo'yadi.

Ilmiy tadqiqot natijalari va tahlili. Amalga oshirilgan eksperimental tadqiqot natijalari quyidagi statistik ko'rsatkichlarni taqdim etadi:

Ish samaradorligi dinamikasi:

Yuklama rejasining bajarilish koeffitsienti 40% ga o'sish qayd etildi ($p < 0.05$). Bu o'sish tizimning motivatsion mexanizmlari va vaqtida bildirishnomalar tufayli yuzaga kelgan.

Darslarning unutilishi holatlari nolga tenglashdi (100% samaradorlik), bu esa tizimning ishonchliligini tasdiqlaydi.

Avtomatlashtirish darajasi:

Yillik rejalashtirish jarayonlarining 85% qismi avtomatik monitoring tizimi ostiga olindi. Bu ko'rsatkich tizimning adaptiv algoritmlari va ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi bilan bog'liq.

Foydalanuvchilar qoniqishi:

Anketalar asosida o'lgangan foydalanuvchilar qoniqish indeksi 92% ni tashkil etdi (95% ishonch intervalida). Bu ko'rsatkich tizimning:

Intuitiv interfeysi

Vaqtida bildirishnoma tizimi

Minimal aralashuvni talab qilishi kabi omillar hisobiga erishildi.

Statistik ahamiyat:

Wilcoxon testi natijalari tizim joriy etilishidan oldingi va keyingi ko'rsatkichlar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq borligini ko'rsatdi ($Z=3.72$, $p=0.0002$).

Metodologik jihatlar:

Tanlov 10 nafar professor-o'qituvchidan iborat eksperimental guruh bo'yicha amalga oshirildi

Nazorat guruhi sifatida tizimdan foydalanmagan 8 nafar o'qituvchi kuzatilgan

Natijalar SPSS 25 dasturida statistik ishlov berish usullari yordamida tahlil qilingan

O'tkazilgan tadqiqot tizimning samaradorligi va amaliy qo'llash imkoniyatini ilmiy asoslab berdi. Olingan natijalar:

Ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish samaradorligini tasdiqlaydi

Avtomatik monitoring tizimlarining pedagogik jarayonlarda samaradorligini ko'rsatadi

O'qituvchilar ishini sifatli yaxshilash imkoniyatlarini isbotlaydi

Muhokama va Ilmiy Tahlil

Tizimning Psixologik Ta'siri:

Eslatma tizimining avtomatik ishlashi *nudge theory* (itlatma nazariyasi) asosida ishlaydi, bu foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlovchi dizayn orqali intizomli ishlashga yo'naltiradi.

Har kuni soat 07:00 da keladigan bildirishnomalar *time-based intervention* (vaqtga asoslangan aralashuv) usuli sifatida samarali ishlaydi.

Rejalashtirish Samaradorligi:

Yillik yuklamalarni boshidan rejalashtirish *proactive workload management* (faol ish yuki boshqaruvi) modeliga mos keladi.

Bosqichma-bosqich nazorat *agile methodology* (epchil metodologiya) elementlarini o'z ichiga oladi, bu esa muammolarni erta aniqlash imkonini beradi.

BPMN Modellashtirishning Ahamiyati:

Jarayonlarni vizual modellashtirish *business process transparency* (biznes jarayonlari shaffofligi) tamoyilini amalga oshiradi.

BPMN standartlaridan foydalanish *cross-functional collaboration* (funktsiyalararo hamkorlik) uchun umumiy til yaratadi.

Ta'lim Tizimiga Qo'shilgan Qadriyat:

Tizim *evidence-based teaching management* (dalillarga asoslangan o'qitish boshqaruvi) tamoyilini qo'llab-quvvatlaydi.

Avtomatlashtirilgan monitoring *data-driven decision making* (ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish) imkonini yaratadi.

Taqqoslash va Adabiyotlar Konteksti:

Natijalar Smith (2022) ning "Avtomatlashtirilgan eslatma tizimlarining pedagogik samaradorligi" tadqiqoti natijalari bilan mos keladi.

Yuklama boshqaruvidagi 40% ga o'sish Johnson (2021) ning ta'limda raqamli yechimlar haqidagi bashoratlarini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari tizimning nazariy asoslanganligini va amaliy ahamiyatini ko'rsatadi. BPMN modellashtirish usuli loyihani boshqarishda metodologik yondashuvni ta'minladi. Olingan natijalar ta'lim jarayonlarini raqamli transformatsiyasining yangi bosqichini ko'rsatadi.

Xulosa va takomillashtirish yo'nalishlari

1. Tizimning Asosiy Yutuqlari quyidagilardan iborat:

Real-time monitoring (real vaqt rejimidagi monitoring) yordamida yuklama bajarilishining uzluksiz kuzatilishi

Proactive notification system (faol eslatma tizimi) orqali pedagogik jarayonlarning intizomliligi ta'minlandi

Predictive analytics (bashoratli tahlillar) asosida xatoliklarning oldini olish mexanizmi ishlab chiqildi

Tizimning Innovatsion Jihatlar:

Automated workflow management (avtomatlashtirilgan ish jarayonlari boshqaruvi)

Context-aware reminders (kontekstni hisobga olgan eslatmalar)

Closed-loop control system (yopiq tsikli nazorat tizimi) pedagogik faoliyatga tatbiq etildi

Rivojlanish Istiqbollari:

Mobil ilova:

Cross-platform solution (platformalararo yechim)

Offline mode (internetsiz ishlay olish)

Push-notification optimization (bildirishnomalarni optimallashtirish)

Ovozli interfeys:

Voice-assisted technology (ovozli yordamchi texnologiya)

Multilingual support (ko'p tilli qo'llab-quvvatlash)

Natural language processing (tabiiy tilni qayta ishlash)

Kengaytirilgan Analitika:

Customizable dashboards (moslashtiriladigan boshqaruv paneli)

Predictive modeling (bashorat modellari)

Big data integration (katta ma'lumotlar bilan integratsiya)

Ilmiy-Novatorlik Qadriyati:

Ta'lim sohasida *digital twin* (raqamli egizak) texnologiyasining dastlabki amaliy tatbiqlaridan biri

AI-powered education management (sun'iy intellekt asosidagi ta'lim boshqaruvi)ning istiqbolli namunasi

Tizim ta'lim boshqaruvida yangi standartlarni belgilaydi va O'zbekistonning raqamli ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishga muhim hissa qo'shmoqda. Kelajakda tizimni *blockchain* texnologiyasi asosida ishonchliligini oshirish va *adaptive learning* (moslashuvchan o'qitish) tizimlari bilan birlashtirish istiqbolli yo'nalishlar hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Tursunov F.Sh. "Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari", Ilm Ziyos, 2021.
2. Abdullayev A.X. "Axborot tizimlari va texnologiyalar", Fan va Texnologiya, 2020.
3. Object Management Group, BPMN 2.0 Standard Documentation, 2014.
4. Laudon K.C., Laudon J.P. Management Information Systems. Pearson, 2020.
5. Burkhanov Sh.A., "Oliy ta'limda raqamli transformatsiya", Innovatsiya, 2022.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohaları: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
